

TALABALARNI KREATIV FIKRLASHGA O'RGATISH

Tashkil qilish, o'tkazish

Nofilologik ta'lim yonalishidagi OTMLarda Interaktiv metod va uning hususiyatlari.

G.S.Xaldarchayeva-Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Turizm fakulteti, Fakultetlarao chet tillar kafedrası katta
O'qituvchisi

Annotatsiya:

Bu maqolada Interaktiv metodning asosiy hususiyati va afzalligi haqida gap boradi. Interaktiv metod bu erkin, tabiiy muloqot tarafdoridir. Ya'ni talabalarning asosiy vaqti o'zaro aloqaga – kommunikatsiyaga sarflanadi. So'nggi paytlarda Kommunikativ metod va Interaktiv metod bir xil, ular bir metod ekanligi tilga olinmoqda. Buning o'ziga hos sababi bor albatta. Interaktiv metodlarning barchasi o'quvchi, talabalarni ingliz tilida o'zaro aloqaga kirishishga o'rgatadi. Hattoki u ingliz tilida yozishni o'rgatuvchi dars mashg'uloti bo'lsada. Ammo Interaktiv metod kommunikatsiyani – o'zaro muloqotni o'rgatuvchi, kommunikativ metodga nisbatan kengroq tushuncha ekanligi ifodalangan.

Key words:

axborot almashinuv, texnika va texnologiyalar, kommunikatsiya, Interaktiv metod, muloqot, yosh avlod, kreativ fikrlash, hamkorlik.

Hozirgi paytda texnika va texnologiyalar rivojlangani sari axborot almashinuvi ham ko'payib, tezlashib bormoqda. Tabiiyki bunday ko'p va tez axborot oqimi jarayoni yosh avlodni ham chetlab o'tmaydi. Foydalanish uchun yangi multimediya apparatlari ishlab chiqilmoqda taklif etilayotgan qulay axborot tizimi yosh avlodni- o'quvchi va talabalarni kundalik darsdan ko'ra ko'proq o'ziga jalb qiladi. Bunday vaziyatda tabiiy bir savol tug'iladi: O'quvchi va talabalarni dars mashg'ulotlariga diqqatini oshirish uchun qanday yo'l qo'llash kerak?

Hozirda ingliz tili dunyo bo'yicha birinchi raqamli axborot almashinuv tili hisoblanadi. Shunday ekan bu jadal sur'atlarda odimlayotgan taraqqiyot davrida davlatimiz boshqa davlatlar qatorida bo'lishi uchun yosh avlodga ingliz tilini o'rgatish juda dolzarb ahamiyatga ega. Bu holatni tushungan xalqimizda so'nggi paytlarda ingliz tilini o'rganishga bo'lgan tabiiy ehtiyoj tug'ilmoqda. Albatta har kim o'ziga qulay, zamonaviy, o'ziga tortuvchi rang-barang dars jarayonini ho'xlaydi. Fikrni chalg'ituvchi manbalarga to'la zamonda yuqoridagi hususiyatlarga ega dars o'tilmas ekan darsdan ko'zlangan maqsad amalgam oshmaydi.

Dars davomida talabani hayolini bir mavzuga yig'ishga harakat qilishga urinish o'rniga uning aqlini darsga aloqador turli masalalar, vaziyatlar, buyumlarga jalb qilish, o'qituvchi faqat o'zi gapirmasdan darsning 90 foizida o'quvchi -talabani faol bo'lishini ta'minlash, talabaga fikr bildirish huquqini berish, unga o'zi mustaqil xulosa chiqarishiga yo'l berish, darsda nafaqat aqliy balki, jismoniy harakat qilishiga ruxsat berish (darsga oid bo'lsa), dars davomida yangi pedtexnologiyalardan foydalanish orqali tashkil qilinadigan mashg'ulotlar Interaktiv metodlar orqali tashkil qilingan darslar hisoblanadi.

Interaktiv so'zi Inglizcha "Interact" so'zidan olingan bo'lib "O'zaro aloqa"-degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bunday darslarni yakka holdagi o'quvchiga tashkil qilib bo'lmaydi. Bunday darslarni guruhda yoki juftlikda tashkil qilish mumkin. O'z nomidan ham ko'rinib turibdiki bunday darslar o'quvchilardan faollik ko'rsatish talab etadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, hozirgi kunda barcha sohalarda kadrlarga ingliz tili kerak bo'layotgan ekan, tilni zamon talablari darajasida o'rgatish juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Agar ingliz tili eski metodlar asosida o'rgatilishi davom etsa, o'quvchi va talabalarning darsga va tilga bo'lgan qiziqishi so'nadi va u kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lsada talab darajasidagi yetuk kadr hisoblanmaydi. Sababi u bilim va malakasini barchaga namoyon eta olmaydi. Prezidentimiz aytganidek vatanimizning kelajagi xaalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jaxon hamjamiyatidagi obru-etibori avvalambor farzandlarimizning unib-usib, ulg'ayib qanday inson bo'lib hayotga kirib borishiga bog'liqdir. Biz bunday o'tkir haqiqatni har qachon unitmasligimiz kerak.

Kreativ fikrlashga o'rgatish va uning metodologik hususiyatlari

Psixologik ma'lumotlarga ko'ra til kommunikatsiya yoki aloqa vositasidir. Chet tili o'qitish metodikasi chet tilini o'qitishda kommunikativlik tamoyiliga asoslanadi⁹.

Bu satrlarda aytib o'tilganidek metodika tilni o'qitishda aynan kommunikativlik tamoyiliga asoslanadi. Ammo til o'qitish metodikasida shu paytgacha ko'proq foydalanishda bo'lgan metodlarning ishlash prinsipining asosi kommunikatsiyaga emas, balki o'qish, dialoglar yodlash, grammatikani chuqur o'rganish kabilarga asoslangan. Bunday metodlar orqali til o'rganish juda ko'p vaqtni olar va til o'rganishdan asosiy maqsad bo'lgan muloqot qilish imkonini cheklardi. Interaktiv metodni asosiy hususiyati va afzalligi shundan iboratki, u erkin, tabiiy muloqot tarafdoridir. Ya'ni talabalarning asosiy vaqti o'zaro aloqaga – kommunikatsiyaga sarflanadi. So'nggi paytlarda Kommunikativ metod va Interaktiv metod bir xil, ular bir metodligi tilga olinmoqda. Buning o'ziga hos sababi bor albatta. Interaktiv metodlarning barchasi o'quvchi, talabalarni ingliz tilidao'zaro aloqaga kirishishga o'rgatadi. Hattoki u ingliz tilida yozishni o'rgatuvchi dars mashg'uloti bo'lsada. Ammo Interaktiv metod kommunikatsiyani – o'zaro muloqotni o'rgatuvchi, kommunikativ metodga nisbatan kengroq tushunchadir. Ko'pchilik tadqiqotchilarning fikriga tayanadigan bo'lsak interaktiv va kommunikativ metodlarning quyidagi hususiyatlari ularning o'zaro juda yaqin tushunchalar ekanini isbotlaydi:

1. O'quvchi va talabalar grammatika va fonetikasi kontekst(matn) orqali o'rganadilar;
2. O'quvchi va talabalar tilni tabiiy muloqot qilish yo'li bilan o'rganadilar;
3. Deyarli yoki umuman tarjima metodi qo'llanmaydi;
4. O'quvchi va talabalar o'qituvchi bilan muloqot chog'ida faqat ingliz tilidan foydalanadi;
5. Xatolarni tuzatish talabaning o'ziga yoki uning jamoadoshiga topshiriladi;
6. Dars doim talabalarni juftliklarga yoki jamoalarga bo'lgan holda olib boriladi.

Interaktiv metod o'zgaruvchan, doimiy shaklga ega bo'lmagan, doimiy tarzda yangilanib, kengayib boradigan metoddir. Shunday ekan interaktiv metodni turiga, o'zining qandaydir alohida qolipiga emas 5ta asosiy prinsipiga qarab aniqlash mumkin¹⁰.

1. Tilni o'rgatishda o'ziga hos qiziqtiruvchi interfaol usullardan foydalanish;
2. Darsga oid ko'rgazmali qurollar tayyorlanishi va taqdim etilish;
3. Talabalarga faqat tilni o'zini emas, dars davomida o'rtaga tashlangan mavzu yoki masalani natijasini keltirib chiqarishlariga erishish;
4. Talabalar o'z tashqi bilim va tajribalarini muhim ma'lumotlar qatoriga qo'yish va ularga vaqt ajratish;
5. Nafaqat mashg'ulot xonasida balki undan tashqarida ham dars o'tkazishga harakat qilish.

Ushbu prinsiplarga asoslangan dars interaktiv dars hisoblanadi.

Kreativ fikrlash va Interaktiv metod orqali dars berish hususiyatlari va talablari

O'qituvchi muvofaqqiyatga erishishi uchun ular dars beradigan har qanday talabani talabigs javob beradigan ma'lumot va materiallarga ega bo'lishi lozim. Interaktiv metodni qo'llash ananaviy darslarda o'zini namoyish eta olmagan o'quvchi va talabalarga o'z qobiliyat va bilimni namoyish

⁹ O'.Hoshimov, I.Yoqubov "Ingliz tili o'qitish metodikasi" 19 bet

¹⁰ David Nyuman "Kommunikativ til o'qitish" 1991

qilish imkonini beradi. Interaktiv metodning nafaqat ma'lum bir ma'lumotni taqdim etish balki, uning o'rganish jarayoni ham o'ziga xos.

Interaktiv metod orqali ingliz tilini o'rgatishning hususiyatlari

1. Har qanday bilimning tan olinishi. Interfaol metodning asosiy talabi bu talabalarning faol bo'lishidir. Interaktiv metod orqali o'tkazilgan darsda talabalarning o'z hayotiy bilim va tajribalari hisobga olinadi. Shunchaki ma'lumot berish o'rniga o'qituvchi talabalarning bilimidan foydalanib darsni boyitadi. Talabalarga ma'lumot taqdim etish o'rniga o'qituvchi ularni mustaqil fikr bildirishga undaydi va bu bilan ularning dunyoqarashini boyitadi.

2. Jarayon. Mavzu taqdim etilganda talabalarni to'g'ri tomonga yo'naltirish uchun o'qituvchi mavzu haqida chuqur bilimga ega bo'lishi kerak. Talabalarga o'z bilimlari va mavzuga oid yangi ma'lumotlarni yig'ib o'rganib chiqishi uchun guruhda ishlash imkonini beriladi. Dars so'ngida ularga o'rgangan narsalarni rivojlantirishga va bir xulosaga kelishga imkon yaratiladi.

3. Afzalligi. Interaktiv metodni qo'llab talabalar bilimi qay darajada ekanligini bilib olish oson. Shuningdek talabalar tilni qay darajada chuqur o'rganganini bilib olish va shunga ko'ra dars rejasini ishlab chiqish mumkin. Keyingi mavzuga qanday yondashish kerakligi oldindan ma'lum bo'ladi. Bir ko'rgazmali qurol tufayli talabalar faktlar, yangi so'zlarni osonroq qabul qiladi. Interaktiv o'qitish doimiy ravishda takomillashib, rivojlanib boradi.

Professor Elliot Aronson ham guruhda Interaktiv dars o'tishning quyidagi afzalliklarini sanab o'tgan:

- O'rganishning osonligi;
- O'qituvchiga ham bu metodda dars o'tish ancha qulayligi;
- Boshqa dars o'tish metodlari bilan bemalol qo'llanila olishi;
- Ilk darsdan o'z natijalarini ko'rsata boshlash;
- Qabul qilishning osonligi va qulayligi.¹¹

4. Rejalashtirish. Interaktiv dars rejalashtirilayotganda vaqt, vaziyat-holatni, muhitni hisobga olish juda muhim. Bir vaqtning o'zida juda ko'plab topshiriqlar birvaqtda berilmasligi kerak. Chunki bu talabani ham o'qituvchining o'zini ham zeriktirib qo'yadi. Talabalar topshiriqlarni ketma-ket olishlari kerak. Shunda o'qituvchining o'zi ham butun mashg'ulot jarayonini kuzatish imkoniniga ega bo'ladi. Kichik guruhlariga bo'lingach talabalar biroz shovqinliroq bo'lishlari mumkin. Shuning uchun bunday topshiriqlar darsning oxirrog'iga qoldirilishi kerak.

5. Til o'rgatuvchi mashg'ulot va o'yinlar. Qiziqarli o'yinlar orqali til o'rganish talabalarga shodlik bag'ishlaydi. Shunga qaramasdan butun dars faqat o'yinlardan iborat bo'lmasligi kerak. Interaktiv o'yinlar barcha yoshdagi talaba va o'qituvchilarga qo'llanishi mumkin.

6. Interaktiv metod qo'llanishidagi muammolar. Barcha til o'rgatish metodlarida bo'lgani kabi interaktiv metodning ham o'ziga xos qiyinchiliklari mavjud¹². Ammo ular butun metodning samarasiga ta'sir qilmaydi va ularni oldini olish mumkin yoki bartaraf qilish mumkin.

Birinchi muammo. Hukmron talabadir. Bunday talaba hattoki interaktiv guruh darslarida ham boshqa talabalarga o'z bilimini namoyish etish yoki fikrini bildirish imkonini bermasligi mumkin. Buning oldini olish usuli har bir guruhga lider- sardor tayinlashdir. U barchaga adolatli bo'lib vazifalar bo'lib berishi va guruhdoshlarining faolligini ta'minlash mas'uliyatini olishi kerak.

Ikkinchi muammo bu boshqalardan bilim jixatdan orqada qolgan talabadir. Bunday talabalar guruhidagilarga o'z fikrini ingliz tilida yetkazib berishga qiynalishi, noto'g'ri tushuntirishi yoki umuman tushuntirilmamasligi mumkin. Bunday holatning oldini olish maqsadida guruhlarda bir masala yuzasidan barchaning fikri eshitiladi va bilimi, fikri yoki so'z boyligi kam talaba o'z bilimini shu yo'l orqali boyitib to'ldirib boradi.

Uchinchi muammo bu a'lochi ilg'or talabalarning zerikib qolishidir. Albatta har qancha dars faol bo'lmasin agar u ba'zi talabalarning sa'viyasi uchun oson bo'lsa ular zerikib qoladi va bilimlarini oshirolmay bir yerda qotib qoladi. Buni oldini olish maqsadida nisbatan ilg'orroq talabalarga o'qituvchi keltirgan ma'lumotlarni kengaytirish, unga qo'shimcha ma'lumotlar qo'shish, mavzudagi

¹¹ E. Aronson "Jigsaw lesson" 2008

¹² Blaney, Aronson "Auditoriyada erkinlik" 2003

masala yuzasidan kichik kompozitsiya yozish yoki mavzu yuzasidan guruhdoshlariga savollar tayyorlash kabi topshiriqlar topshirilsa hamma dars bilan band bo'ladi va hech kim zerikib qolmaydi.

Cooperation and Collaboration¹³

Hamkorlikda va Birgalikda ishlashning farqlari

Yaqin kunlarga interaktiv metodda o'tilgan darslarni tashkil qilishda tuzilgan kichik guruhlarning ishlashida hech qanday farq ajratilmagan. Ya'ni hamkorlikda va birgalikda ishlash bir-biridan umuman farqlanmagan.

Guruhda mashg'ulot o'tkazishda "Cooperation va Collaboration" tushunchalarini ajratish juda muhim¹⁴.

1. Cooperation- alohida maqsadlarga erishish uchun birgalikda guruh bo'lib harakat qilish.
2. Collaboration- birgalikda ishlash. Bir maqsadga erishish uchun birgalikda harakat qilish hisoblanadi. Birgalikda ishlashda butun guruhga bitta topshiriq beriladi.

Hamkorlikda ishlashda esa butun guruhga bir mavzuning qismlari alohida topshiriq sifatida beriladi¹⁵. Hamkorlikda ishlashda barcha guruh a'zolari bitta topshiriqni birlashtirsada ularning alohida o'z topshirig'i bo'ladi. Masalan, ma'lum bir matnning boshlang'ich qismi bir talabaga, o'rtasi yana boshqa birontasiga, so'ngi uchinchi talabaga, yana bir talabaga tushunganlari yuzasidan xulosa chiqarish topshirilishi mumkin. Birgalikda ishlashda esa o'sha matn butunlay guruhga topshiriladi va topshiriqlar beriladi. Talabalar vazifa bo'lmasdan barchasini o'rtada bajarishadi. Bunda ular muhokama qilishni, munozara uyushtirishni o'rganishadi va so'zlashuvda erkin fikr bildira olish qobiliyati shakllanadi.

Olga Kozar guruhda interaktiv dars o'tishning aynan Collaboration-Birgalikda ishlash prinsipini afzalroq degan fikrni ilgari suradi va bunga Nelsonning (2008) "hamkorlikda ishlash bu bir maqsadda ammo bir-birining ishiga aralashmagan holda ishlashidir" degan fikrini ilova qiladi.

Ammo men Cooperation-Hamkorlikda ishlash prinsipi noto'g'ri degan fikrni to'g'ri emas deb hisoblayman. Chunki hamkorlikda ishlash prinsipining ham birgalikda ishlash prinsipida uchramaydigan juda muhim afzalligi bor. Bu birgalikda ishlash prinsipida tilni o'zlashtirishda orqada qolgan talabalar topshiriqlar bajarilishida ilg'or talabalarga orqa qilib darsga qatnashmasligi mumkin. Hamkorlikda ishlash prinsipida esa barchaning o'z topshirig'i bo'ladi va barcha uni bajarishga majbur. Shu yo'l bilan o'qituvchi barchani band qila olishi mumkin. Shu yo'l bilan barcha talabalar ingliz tilini o'rganishi mumkin.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020 y., 06/20/6108/1483-son.
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston NMIU, 2023. – 80 b.
3. Abdullayeva N.J. Talabalarni kasbiy faoliyatga ijodiy yo'naltirishda reflektiv texnologiyalardan foydalanish. NamDU ilmiy axborotnomasi // 2022.-№ 8.-B. 578-583.
4. Arziyeva B.A. Ingliz tilini o'qitishdagi innovatsion metodlarning o'quvchilar ma'naviy-axloqiy kompetentligini rivojlantirishdagi roli. "Fan va jamiyat" ilmiy-uslubiy jurnal // ISSN 2010-720X. Nukus, 4/2020. 41-43-betlar.
5. Avliyakov N.X., Musayeva N.N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – T.: Yangi asr avlodi, 2003. – 190b.

¹³ Olga Kozar "English Teaching Forum" mag 2010 p16

6. Hymes D. On Communicative Competence. In J.B.Pride and J.Holmes (eds.), Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin, 1972, P.269-293.
7. Зимняя И. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М.: ИЦ ПКПС. – 2004. – С. 42.
8. Пассов Е.И. Цели обучения иностранному языку: учебное пособие.– Воронеж: НОУ «Интерлингва», 2002. – №6. – С.3-6.
9. www.unr.edu/homepage/hayriyek
10. [www.types of Interactive Language teaching.com](http://www.typesofInteractiveLanguageTeaching.com)